

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДОШКОЛЬНИКОВ

Шамсиддинова Онахон Кутпиддиновна

Наманганский государственный университет

Факультет филологии, русский язык

направление 3 - студент курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8133551>

Абстрактный: Исходя из необходимости обучения русскому языку дошкольников, в данной статье рассматриваются преимущества обучения русскому языку с дошкольного возраста, наиболее современные и эффективные методы обучения русскому языку дошкольников, комментарии о возможностях использования игровых технологий, информационной коммуникации. инструменты и мультфильмы представлены.

Ключевые слова: русский язык, игра, технология, информация, общение, аудио, видео, мультимедиа, мультфильм, инсценировка, ритмика, фонетика, грамматика.

Сегодня обучение русскому языку детей дошкольного возраста является важной задачей. В наше время внимание к дошкольному образованию означает социальное, экономическое и духовное развитие государства.

Созданы все условия для того, чтобы наша молодежь стала современным и высококвалифицированным кадром во всех отношениях. Кроме того, в Эпоху Вознесения гораздо больше внимания уделялось получению знаний. Также, чтобы мы, молодые люди, могли строить светлое будущее Узбекистана, в первую очередь, нам необходимо иметь эффективные и качественные знания.

На данном этапе нам необходимо усилить изучение и преподавание русского языка, реализовать программы сотрудничества с другими странами и через это изучать и применять многие методы.

Цель дошкольного образования - подготовить ребенка к школе, повысить его интерес к учебе, помочь ему проявить свои способности. С учетом этого были утверждены постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию управления системой дошкольного образования» и одновременно «Концепция развития системы дошкольного образования до 2030 года». В этих документах отражены такие вопросы, как дальнейшее расширение сети системы дошкольного образования, использование современных и эффективных методов обучения детей, обеспечение дошкольных образовательных учреждений квалифицированными кадрами, подготовка детей к школьному обучению.

После обретения нашей страной независимости были времена, когда внимание к русскому языку немного уменьшилось. Причина в том, что на его место стали приходиться другие иностранные языки, в частности, английский и французский. Однако среди представителей среднего или старшего поколений, которые до сих пор составляют значительную часть населения, ценность и значение русского языка остаются высокими. Как говорится, любой язык возвышает человека, так и изучение русского языка открывает перед человеком большие возможности. Ведь большая часть населения планеты до сих пор общается на русском языке. На этом языке общаются Российская Федерация и большинство стран Восточной Европы. Если посмотреть на примере нашей страны, то на этом языке говорит определенная часть населения -

русские, татары и им подобные народы. Поэтому изучение и преподавание этого языка является актуальным вопросом.

Русский язык преподается в школах, колледжах и лицеях, университетах, а также в дошкольных учреждениях. Русский становится нашим вторым языком, как и английский. Язык – важнейший инструмент образования, только хорошее знание родного языка помогает изучать и преподавать другие языки, в том числе и русский.

Сегодня многие родители стараются не только сохранить родной язык своих детей, но и выучить русский и другие иностранные языки. Востребованность русского языка в обществе, а также просьбы и предложения родителей возрастают день ото дня. Если родители хотят, чтобы их дети учились в хорошей школе с углубленным изучением русского или иностранного языка, ребенок должен в определенной степени знать этот язык к школьному возрасту. Следует отметить, что чем раньше начинается изучение языка у детей, тем выше уровень овладения языковыми навыками. Основной формой обучения русскому языку является урок. Причина в том, что количество людей, родным языком которых является этот язык в нашей стране, не так уж велико, и не у всех есть возможность выучить этот язык посредством живого общения. Основная цель занятий – стимулировать речевую активность детей и добиться правильности речи на русском языке. При планировании работы по обучению детей русскому языку педагог должен учитывать ситуацию речи в группе, в семье, уровень понимания детьми русского языка. На каждом занятии предусмотрено комплексное решение речевых задач, при котором, независимо от темы и конкретных задач, одновременно проводится работа над фонетической, лексической, грамматической стороной языка, формируются последовательные речевые навыки.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-3955 от 30 сентября 2018 года «О мерах по совершенствованию управления системой дошкольного образования».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4312 от 8 мая 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года».
3. Бердиева М., Боранова С. Эффективные методы формирования у детей навыков самостоятельного мышления через речевое обучение в дошкольном и начальном образовании.